

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА АЗОТСЕРУ-СОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛАВА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ, СУЛЬФАТА АММОНИЯ И ФОСФОГИПСА

¹Маматалиев Абдурасул Абдумаликович, ²Абдурасулова Дилафруз Икромжон кизи,
³Тошматов Мурадудлла Абдужалил ўғли, ⁴Умирова Муяссар Паҳловон кизи,
⁵Намазов Шафаат Саттарович

¹д.т.н., ИОНХ АН РУз, ²студентка Денауского института предпринимательства и педагогике, ³студент Денауского института предпринимательства и педагогике,

⁴студентка Денауского института предпринимательства и педагогике,

⁵д.т.н., проф., академик, ИОНХ АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115061>

Аннотация. В работе получены образцы сульфат-нитрата аммония, в которых мольные соотношения сульфата к нитрату менялись от 1 : 1 до 1 : 8. В качестве добавки к ним применен фосфогипс – отход производства АО «Аммофос-Максам» в количестве 5; 10 и 15% от общей массы сульфат-нитрата аммония. Приведены результаты определения состава, прочности гранул, гигроскопической точки, кинетики сорбции паров воды и сорбционной влагеёмкости готовых продуктов.

Ключевые слова: аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфогипс, сульфат-нитрат аммония, состав, прочность гранул, гигроскопическая точка, кинетика сорбции паров воды, сорбционная влагеёмкость.

Annotatsiya. Ishda ammoniy sulfatning nitratiga boʻlgan mol nisbati 1 : 1 dan 1 : 8 gacha oʻzgartirilgan holda ammoniy sulfat-nitrati naʼmunalari olingan. Ularga qoʻshimcha sifatida ammoniy sulfat-nitratining umumiy ulushiga nisbatan 5; 10 va 15% miqdorida "Ammofos-Maksam" AJ ishlab chiqarishi chiqindisi – fosfogips qoʻllanilgan. Tayyor mahsulotlarning tarkibini, donalar mustahkamligini, gigroskopik nuqtasini, suv bugʻlarini yutish kinetikasini hamda namlik yutish sigʻimini aniqlash natijalari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: ammiakli selitra, ammoniy sulfat, fosfogips, ammoniy sulfat-nitrat, tarkib, granulalarning mustahkamligi, gigroskopik nuqtasi, suv bugʻining yutilish kinetikasi, sorbsion namlik sigʻimi.

Abstract. The samples of ammonium sulphate-nitrate in which molar correlation of sulphate to nitrate ranged from 1:1 to 1:8 have been obtained in this study. Phosphogypsum, waste of JSC “Ammophos-Maxam” as an addition was added in amount 5, 10 and 15 % from overall weight of ammonium sulphate-nitrate. The results of composition, strength granule, hygroscopic point, the sorption kinetics of water vapour, and sorption water capacity of finished product have been given the present article.

Key words: ammonium nitrate, ammonium sulfate, phosphogypsum, ammonium sulfate-nitrate, composition, strength of granules, hygroscopic point, kinetics of water vapor sorption, sorption moisture capacity.

Для получения взрывобезопасной аммиачной селитры используют различные неорганические добавки (карбонат кальция, доломит, хлористый калий, сульфат калия, фосфаты, полифосфаты аммония, гипс, фосфогипс) [1]. Определенный интерес

представляет технология получения сложного удобрения под названием азотосульфата NS = 32: 5 на основе плава аммиачной селитры и сульфата аммония [2].

Было показано, что введение сульфат-ионов в расплав селитры приводит к снижению начальной скорости термического разложения нитрата аммония и отсутствию увеличения скорости разложения по ходу процесса по сравнению с кинетическими закономерностями разложения чистого нитрата аммония.

Нами также были проведены исследования по получению азотсерусодержащих удобрений на основе плава аммиачной селитры с добавкой в неё двух перспективных добавок – сульфата аммония и фосфогипса, состав, физико-химические и товарные свойства которых приводятся в настоящем сообщении.

Кристаллический сульфат аммония предварительно размалывался в фарфоровой ступке до размера частиц 0.063 мм. Фосфогипс в отвалах АО «Аммофос-Максам» находится в виде дигидрата сульфата кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) с содержанием влаги 18-20%. Поэтому, прежде чем добавлять его к аммиачной селитре, он высушивался в термостате при 90°C, затем измельчался в фарфоровой ступке. Состав сухого фосфогипса (мас., %): $\text{P}_2\text{O}_{5\text{общ}}$ 1.59; $\text{P}_2\text{O}_{5\text{усв}}$ 1.48; $\text{P}_2\text{O}_{5\text{водн}}$ 1.12; $\text{CaO}_{\text{общ}}$ 37.47; $\text{CaO}_{\text{усв}}$ 19.08; $\text{CaO}_{\text{водн}}$ 11.26; $\text{SO}_{3\text{общ}}$ 54.49; $\text{SO}_{3\text{усв}}$ 27.4; $\text{SO}_{3\text{водн}}$ 16.88.

Эксперименты проводили следующим образом. Навеска АС расплавлялась в металлической чашке путем электрообогрева. Сульфат аммония добавляли к селитре в таком количестве, чтобы соотношение исходных компонентов $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 : \text{NH}_4\text{NO}_3$ в смеси варьировалось от 14.5 : 78.8% до 59.2 : 32.0%. А добавку фосфогипса брали в количестве 5; 10 и 15% от общей массы смеси. Смесь тщательно перемешивалась. Расплавы выдерживались при 190°C в течение 15 минут. Затем расплав выливался в гранулятор, представляющий из себя стакан с перфорированным дном, диаметр отверстий в котором равнялся 1.2 мм. Насосом в верхней части стакана создавалось давление и плав распылялся с десятого этажа здания на полиэтиленовую пленку, лежащую на земле. Полученные таким образом гранулы удобрения анализировались по известным методикам [3]. Измерение прочности гранул продуктов проводили на приборе МИП-10-1 [4]. Гигроскопическую точку удобрений с размерами гранул 2-3 мм определяли при 25°C эксикаторным методом [5]. Сорбционную влагоемкость удобрений определяли также эксикаторным методом [5] при относительных влажностях воздуха 48.5; 62.5; 69.5; 80; 90 и 100%. Для этого образцы удобрений над кислотой выдерживались в течение 31 суток.

Результаты экспериментов приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1-3.

Из табл. 1 видно, что с увеличением количества сульфата аммония, вводимого в расплав аммиачной селитры с 14.5 до 59.2% в продукте уменьшается содержание общего азота с 29.86% до 22.25%, при этом содержание серы увеличивается в продукте с 4.89% до 15.96%.

Таблица 1

Состав и товарные свойства азотсерусодержащих удобрений

№ образца	Соотношение исходных компонентов	Исходное содержание компонентов в смеси, вес. %			N _{общ.} , %	S, %	Прочность гранул, МПа
		NH ₄ NO ₃	(NH ₄) ₂ SO ₄	Фосфогипс			
1	(NH ₄) ₂ SO ₄ • 8 NH ₄ NO ₃	78.8	16.2	5	29.86	4.89	6.46
2	(NH ₄) ₂ SO ₄ • 8 NH ₄ NO ₃	74.6	15.4	10	29.14	5.77	6.52
3	(NH ₄) ₂ SO ₄ • 8 NH ₄ NO ₃	70.5	14.5	15	27.58	6.63	6.60
4	(NH ₄) ₂ SO ₄ • NH ₄ NO ₃	35.8	59.2	5	24.89	15.27	7.69
5	(NH ₄) ₂ SO ₄ • NH ₄ NO ₃	33.9	56.1	10	23.56	15.59	7.77
6	(NH ₄) ₂ SO ₄ • NH ₄ NO ₃	32.0	53.0	15	22.25	15.96	7.86
7	NH ₄ NO ₃ марки «ч»	100	–	–	35	–	1.3÷1.5

С увеличением количества добавки фосфогипса от 5 до 15% также увеличивается содержание серы от 4.89 до 6.63% при соотношении (NH₄)₂SO₄ : NH₄NO₃ = 1 : 8 и от 15.27 до 15.96% при (NH₄)₂SO₄ : NH₄NO₃ = 1 : 1.

С ростом массовой доли, как сульфата аммония, так и фосфогипса в расплаве селитры увеличивается прочность гранул получаемого удобрения.

Прочность гранул самой АС (марки «ч») составляет 1.3÷1.5 МПа (0.66÷0.76 кг/гр.).

Самая максимальная прочность гранул сульфат-нитрата аммония 7.86 МПа достигается при соотношении (NH₄)₂SO₄ : NH₄NO₃ = 1 : 1 с добавкой фосфогипса 15%.

Высокая прочность гранул сульфат-нитрата аммония свидетельствует о его термической стабильности. Ниже приводим результаты определения гигроскопической точки, кинетики сорбции паров воды и сорбционной влагоёмкости гранул азотсерусодержащих удобрений. Исходная влажность первого образца была – 0.60%, второго – 0.63%, третьего – 0.65%, четвертого – 0.42%, пятого – 0.44%, шестого – 0.46%, седьмого – 0.28% (АС марки «ч») (табл. 2).

Значения гигроскопических точек для испытываемых удобрений равны: для первого образца 2 – 47.8%, для второго – 47.5%, для третьего – 47.3%, для четвертого – 52.7%, для пятого – 52.4%, для шестого – 52.1% и для седьмого образца (чистая АС) – 62.0%.

Причина низкого значения гигроскопической точки продуктов, объясняется тем, что смесь солей более гигроскопична, чем составляющие её компоненты [6].

Относительная влажность воздуха для Узбекистана характеризуется следующими цифрами: среднемесячная минимальная – 46%, среднемесячная максимальная – 74%, среднегодовая – 60%.

Таблица 2

Гигроскопическая точка и влажность азотсеросодержащих удобрений

№ образ-ца	Соотношение исходных компонентов	Содержание в продуктах, вес. %			Гигроскопическая точка, %	Влаж-ность, %
		NH ₄ NO ₃	(NH ₄) ₂ SO ₄	Фосфогипс (CaSO ₄ · 2H ₂ O)		
1	(NH ₄) ₂ SO ₄ · 8 NH ₄ NO ₃	78.8	16.2	5	47.8	0.60
2	(NH ₄) ₂ SO ₄ · 8 NH ₄ NO ₃	74.6	15.4	10	47.5	0.63
3	(NH ₄) ₂ SO ₄ · 8 NH ₄ NO ₃	70.5	14.5	15	47.3	0.65
4	(NH ₄) ₂ SO ₄ · NH ₄ NO ₃	35.8	59.2	5	52.7	0.42
5	(NH ₄) ₂ SO ₄ · NH ₄ NO ₃	33.9	56.1	10	52.4	0.44
6	(NH ₄) ₂ SO ₄ · NH ₄ NO ₃	32.0	53.0	15	52.1	0.46
7	NH ₄ NO ₃ марки «ч»	100	–	–	62.0	0.28

По шкале гигроскопичности Н.Е. Пестова все образцы азотсеросодержащих удобрений относятся к сильно гигроскопичным веществам, они более гигроскопичны, чем исходная аммиачная селитра.

На рис. 1 и 2 приведены кинетические кривые сорбции паров воды гранулами удобрений в изотермических условиях при 25°C и при относительных влажностях воздуха 48.5; 62.5; 69.5; 80; 90 и 100%.

Как видно из рис. 1 и 2, при относительных влажностях воздуха 80; 90 и 100% для всех образцов равновесие не достигается в течение всего периода испытаний.

При влажности воздуха 69.5% для чистой АС (образец-7) и для образцов 1, 2 и 3 также не устанавливается равновесие в течение всего периода испытаний.

А для четвертого, пятого и шестого образцов равновесие наступает только через 29-31 суток.

При относительной влажности воздуха 62.5% для образцов 1-6 равновесие наступает через 10-12 суток, а для седьмого образца (чистая АС) через 4 сутки.

При влажности воздуха 48.5% для образцов 1-6 равновесие устанавливается в течение 4-5 суток. При такой влажности воздуха образец-7 не увлажняется, а наоборот подсыхает.

Рис. 2. Кинетика сорбции паров воды чистой АС при относительных влажностях воздуха: 1 – 62.5%; 3 – 69.5%; 4 - 80%; 5 - 90%; 6 - 100%.

Рис. 3. Зависимость сорбционной влагоемкости АС и азотсеросодержащих удобрений от относительной влажности воздуха.

Сорбционная влагоемкость является очень важным показателем качества удобрений, так как указывает на то максимальное количество поглощенной влаги, при котором удобрения сохраняют свой внешний вид и рассыпчатость.

На рис. 3 приведены кривые сорбционной влагоемкости для образцов удобрений 1; 4; 6 и 7.

Кривые для образцов 2, 3 и 5 на рисунке не приведены, так как они очень близки кривым для образцов 1, 4 и 6.

Из данного рисунка видно, что чистая АС (образец-7) при 48.5 %-ной влажности воздуха естественно не поглощает влагу, а первый, четвертый и шестой образцы соответственно сорбируют 3.08; 2.91 и 2.76% влаги. Но при этом гранулы сохраняют свой внешний вид и первоначальную рассыпчатость.

При относительной влажности воздуха 62.5%, в первом образце содержание влаги достигает 6.87%, в четвертом - 6.75%, в шестом - 6.58%. в седьмом (чистая АС) - 1.80%. Гранулы при этом сохраняют свой внешний вид, но слегка комкуются.

При относительной влажности воздуха 69.5% прирост влаги в чистой селитре составляет 27.9%, в первом образце 26.27%, в четвертом – 24.15% и в шестом – 23.08%.

При этом все образцы переходят в жидкое состояние.

Было выявлено, что гранулы чистой АС при достижении влаги 3.5% сильно слеживаются и теряют рассыпчатость, а образцы азотсерных удобрений сохраняют внешний вид и рассыпчатость даже при содержании влаги 5-6%. Только при достижении влаги 7% гранулы теряют способность к рассеву.

Таким образом, результаты определения физико-химических свойств показывают, что новые виды азотсеросодержащих удобрений, полученных на основе плава аммиачной селитры, сульфата аммония и фосфогипса нужно затаривать в бумажные или полиэтиленовые мешки.

Список литературы

1. Левин Б.В., Соколов А.Н. Проблемы и технические решения в производстве комплексных удобрений на основе аммиачной селитры. // Мир серы, N, P и K. – 2004. – №2. – С. 13-21.
2. Казаков А.И., Иванова О.Г., Курочкина Л.С., Плишкин Н.А. Кинетика и механизм термического разложения смесей нитрата и сульфата аммония // Журнал прикладной химии. – 2011. – Т. 84. – № 9. – С. 1465-1472.
3. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов / М.М.Винник, Л.Н.Ербанова, П.М.Зайцев и др. – М.: Химия, 1975. – 213 с.
4. ГОСТ 21560.2 – 82. Удобрения минеральные. Методы испытаний. – М.: Госстандарт, 1982. – 30 с.
5. Пестов Н.Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. – М.: Изд-во АН СССР, 1947. – 239 с.
6. Позин М.Е., Зинюк Р.Ю. Физико-химические основы неорганической технологии: Учеб. Пособие для вузов. – Л.: Химия, 1985. – 384 с.